

SÉRIE HISTÓRICA | Eleições para a prefeitura do município de São Paulo

Figura 1. Proporção de votos no PT e PSDB no 1º turno das eleições para a prefeitura de São Paulo, 2000 - 2020.

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

No resumo analítico de abril, apresentamos o banco de dados com a série histórica de votos no 1º turno nas eleições para a prefeitura do município de São Paulo. Os dados são advindos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e foram manuseados pela equipe do CIS, disponível agora para a comunidade de usuários na plataforma.

Utilizamos a base da série histórica dos votos concedidos ao PT (Partido dos Trabalhadores) e ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) para ilustrar as tendências na capital de São Paulo. A partir da leitura da Figura 1, observa-se que o PT perdeu forças no eleitorado paulistano ao longo dos anos, especialmente após 2012, quando saiu da disputa pela prefeitura no segundo turno. Por outro lado, o PSDB conquistou eleitores, em uma tendência menos linear que manteve o partido na disputa pela prefeitura em todas as eleições da série histórica.

As Figuras 2 e 3 ilustram espacialmente a proporção de votos por zona eleitoral na capital, elaboradas com os arquivos disponibilizados pela plataforma Data CEM, do Centro de Estudos da Metrópole.

Na Figura 2, observa-se a perda de votos do PT espacialmente, em uma tendência do centro à periferia da cidade.

Figura 2. Proporção de votos no PT por zona eleitoral, 2000 - 2020.

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

Por outro lado, a Figura 3 ilustra movimento semelhante para o PSDB, mas em direção à conquista de eleitores, fortalecendo a base do eleitorado nos distritos centrais e expandindo-a para a periferia.

O contraste nas tendências do eleitorado entre centro e periferia da capital podem indicar uma correlação entre voto e renda. Até então, as zonas próximas ao centro estão situadas em regiões mais ricas da cidade, com tendência histórica de voto a

partidos intitulados de centro e/ou de direita política. Por outro lado, as zonas periféricas tendiam a votar em partidos de esquerda.

Figura 3. Proporção de votos no PSDB por zona eleitoral, 2000 - 2020.

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

Na eleição municipal de 2012, antes da ascensão da extrema direita no Brasil, as zonas centrais, situadas na região mais rica da cidade, concentravam mais votos no PSDB. A zona 5, situada no bairro do Jardim Paulista, teve 62% dos votos neste partido no 1º T. Por outro lado, o PT ainda exercia força de voto nas zonas nos extremos da cidade. A zona 381, 371 e 405, situadas respectivamente em Parelheiros, Grajaú e Cidade Tiradentes (extremos sul e leste), tiveram mais de 40% dos votos no PT no 1ºT.

Em 2020 a tendência é menos explícita, pois, tanto o PT perdeu votos na periferia quanto o PSDB no centro. Uma das possíveis hipóteses seria a perda de força desses partidos tradicionais em razão da ascensão da extrema direita em 2018, impulsionada pela eleição nacional de Jair Bolsonaro e aumento da força do fenômeno do *bolsonarismo*. Retomando a Figura 1, observa-se neste ano que os votos brancos e nulos se mantiveram (10%) comparado aos anteriores.

O ano de 2024 é um marco para essa série histórica, sendo o primeiro em que o PT não lança uma pré-candidatura para concorrer à prefeitura de São Paulo. A razão é a aposta no candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que reteve parte significativa dos votos em 2020 (20%) e conquistou o feito de disputar a prefeitura no 2ºT. Aliado ao Boulos, está Marta

Suplicy como vice, que representou a era mais vitoriosa do PT, nos anos 2000 e 2004.

Na defesa pela manutenção do mandato herdado de Bruno Covas (PSDB), que faleceu em 2021, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) vem estudando possíveis vices, rastreando nomes entre o centro e a direita política. Já o PSDB, partido histórico nas eleições de São Paulo, lançará outros nomes à candidatura do município, entrando na acirrada disputa.

O comportamento dos eleitores e o direcionamento entre os polos ideológicos da *esquerda* e da *direita* é alvo de investigações nas Ciências Sociais. Diversas hipóteses podem ser levantadas para compreender as mudanças observadas no eleitorado paulistano nas últimas duas décadas. Com a disponibilização dos dados em nossa plataforma, incentivamos o uso interativo da comunidade e as boas práticas de transparência e replicabilidade.

Victor Gabriel Alcantara
Doutorando em Sociologia no PPGS/USP
victorgalcantara@usp.br

Eduarda Martins
Graduanda em Ciências Sociais na FFLCH/USP
eduarda.martins@usp.br

Fique por dentro

Este Resumo Analítico compõe o boletim mensal do CIS de abril de 2024.

Neste mês, publicamos também:

- Pesquisas de intenção de voto do Datafolha;
- Série temporal dos votos no PT e PSDB para a prefeitura de São Paulo, 2000 – 2020.

Convidamos o público para o uso interativo dessas informações e de outras e incentivamos as boas práticas de transparência e replicabilidade.

Banco de Dados

Este resumo analítico foi produzido com base em dados gerados pelo TSE, e manuseados pela equipe do CIS. Ele está disponível em nosso site, e pode ser encontrado pelo título “[Voto para prefeito de São Paulo entre candidatos do PT e do PSDB no primeiro turno - 2000 à 2020 \(B709\)](#)”.